

У СУСРЕТ ИЗБОРИМА У САНУ 2024 (II)

ПОМИЊАЛО СЕ, НЕ ПОНОВИЛО СЕ

(Неке поучне лекције из недавне историје избора у САНУ)

ФИЛИП РАКЕ ВУКАЈЛОВИЋ, 31 . март 2024. године

ПРОЛОГ: У последње две године сам у више својих јавних публикација, на документован начин, обавестио чланове САНУ и део академске јавности о неким манипулацијама и фалсификатима којима се служио Миодраг Ј. Михаљевић (у даљем тексту МЈМ) приликом презентација својих научних и каријерних достигнућа. Уместо да МЈМ на те документоване оптужујуће чињенице покуша да одговори јавно он је, као део 'организоване групе' повезаних лица из САНУ и њеног Математичког института, користећи свој положај заменика директора и члана Управног одбора овог Института, покренуо три тужбе, од укупно пет, против моје маленкости. У једној од њих је чак толико претерао, да ме је лажно оптужио за: **"кривично дело Повреде угледа због расне, верске, националне или друге припадности из члана 174 Кривичног закона Србије"** и да га, к томе, својим писањем **"прогоним и угрожавам му лични живот и сигурност"**. Тренутно је потпуно недокучиво како је МЈМ у тако дугом временском периоду, на основу тајних и никоме доступних докумената, успевао да му увек и неограничено на реч верују, а да је у исто то време у његовим јавно доступним биографијама и интернет презентацијама било толико међусобно искључујућих контрадикторности. Најупадљивије су оне које се тичу области наука из којих је стекао своју војну докторску дисертацију, а не мање проблематичне су Михаљевићеве тврдње да је он могао бити законито изабран 1999. године у МИ САНУ, у највише научно звање научног саветника, на основу војног "доктората" и без преходног избора у нижа научна звања. Чак и кад би неко био толико суманут да му као адекватан призна, на невиђено, тајни докторат из војно-техничких наука за област електронике, на данашњем нивоу научно-технолошко-информационог развоја је тривијално утврдити да он није 1999. године испуњавао тада тражене услове ни за избор у претходно ниже звање - вишег научног сарадника.

"НАШ МИША" СЕ НИЧЕГА НЕ БОЈИ, А ДА ЛИ СЕ ИЧЕГА СТИДИ?

Због свега реченог, а у циљу одбране од ненормалних одштетних тужбених захтева 'организоване групе' (у овом тренутку скоро 60.000,00 евра за 4 парничне тужбе), сам још 19.01.2023. године поднео Министарству, науке, технолошког развоја и иновација (МНТРИ) **ЗАХТЕВ за одузимање звања научни саветник** за које МЈМ има папир да га је стекао 15. септембра 1999. године (видети *Прилог бр. 1 Министарство науке - Информације од јавног значаја.pdf*, страна 4). Од покретања овог Захтева је прошло ГОДИНУ ДАНА, ДВА МЕСЕЦА и 11 ДАНА а из МНТРИ нема још назнака да се по овом питању ишта ради и поред мојих ургенција код ресорног министарства.¹ Ови садашњи руководиоци научног министарства се понашају исто онако како су се понашали они из 1999. године када су им се обраћали неки чланови Научног већа и Управног одбора МИ САНУ у вези са питањем адекватности Михаљевићевог доктората. Напомињем да сам 29. маја 2023. године, путем циркуларне електронске поруке, упознао и руководство и све

¹ Видети *Прилог бр. 2 Писмо Јелени Беоговић поводом одузимања звања Миодрагу Ј. Михаљевићу - Вукајловић узбуњивач.pdf*.

академике САНУ са чињеницом да сам поднео овај Захтев да се Михаљевићу, после 25 година од стицања, одузме звање научног саветника. Ова порука је као предмет имала: "Отпоздрав и другом 'САНУ-СИНУ ТИСУЋЉЕТЊЕ КУЛТУРЕ' од Фиће (Ракиног и Локиног)..." и у себи је садржала линк на одговарајући текст са четири прилога од којих је други био Захтев за одузимање звања са комплетним материјалом предатим 19. јануара 2023. године на писарници МНТРИ.² Убрзо после ове поруке сазнадох да је МЈМ чак 04.07.2022. године против мене поднео и кривичну пријаву тврдећи у њој, као наводно оштећени, да сам га у свом ЕСЕЈУ: "САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ – СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ" (са седам прилога) "изложио порузи због његове националне припадности". Што је апсолутна и репата ЛАЖ! Вређати га као Хрвата никако нисам могао. Јер до пролећа 2023. године низашта ми тај податак није био потребан, и уопште ме није занимало питање Михаљевићеве националне припадности.

Мислим да није потребно наглашавати да лажно представљање и незаслужено напредовање није могло проћи без помоћи и подршке непознатог броја НН лица. Ако сам ја, за све ово што пишем и говорим, у праву - онда из тога следи да је МЈМ на противправан начин стекао до сада неутврђену материјалну корист, престижне друштвене позиције и незаслужени углед. Такође је несумњиво да је у последњих четврт века, својим деловањем нанео ненадокнадиву штету науци Републике Србије, њеном буџету и још неутврђеном броју појединаца. **ДАЈЕ СЕ НЕ МОЖЕ И НЕ СМЕ ЋУТАТИ!**

ЗАТО ОД ИЗВРШНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИШТВА САНУ тражим да оформе један *ad hoc* СУД ЧАСТИ који би требало:

- да хитно и непристрасно провери аргументоване оптужбе које се МЈМ-у у овом тренутку стављају на терет³,

- и да код МНТРИ ургирају да се хитно покрене и што хитније оконча, Законом о науци и истраживањима предвиђени, поступак пред Одбором за етику у науци овог министарства.

Суду части САНУ моја маленкост стоји на располагању, к'о запета пушка, у свако време и на сваком месту. **У овом спору сви невини бити не могу!**

² На линку: <https://zenodo.org/record/7977776> - се налази ТЕКСТ : "Отпоздрав и другом 'САНУ-СИНУ ТИСУЋЉЕТЊЕ КУЛТУРЕ' од Фиће (Ракиног и Локиног), шумадијско-крајишког Србина" (са 4 ПРИЛОГА) - Послато у првим сатима 29.05.2023.г.; Прилог бр. 2 ове потуке је фајл: [Zahtev za oduzimanje zvanja naučni savetnik M. J. Mihaljeviću.pdf](#) који садржи Захтев одузимање звања научног саветника МЈМ-у и добар део доказног материјала.

³ Овај посао је потребно окончати хитно, а најкасније до септембра месеца када би требало да се јавности понуде материјали за избор нових чланова САНУ; примера ради, могло би се догодити да Миодраг Ј. Михаљевић буде потписник предлога за избор неких нових чланове САНУ, или да он неке од кандидата потписује Реферат за избор у САНУ. Можете ли замислити да буде изабран неко кога и он предлаже? Или да буде изабран директор МИ САНУ Зоран Огњановић, који је потписао Одлуку да се против моје маленкости покрене ПАРНИЧИ ПОСТУПАК за накнаду нематеријалне штете од 1,5 милиона динара због повреде угледа и части ТУЖИОЦА МАТЕМАТИЧКОГ ИНСТИТУТА САНУ (пишу и хвале се да је то Институт од националног значаја).

Такође подсећам да сам се, имајући у виду овогодишње изборе за САНУ, веома правовремено - 11.11.2023. године у 16:20 - обратио руководству Академије и свим академицима електронском поруком која је као предмет имала: "КОЛО ВОДЕ ДЕЛИЈЕ СВИ ИЗ АКАДЕМИЈЕ". Тада сам академицима, а и шире, послао свој ЕСЕЈ: *У СУСПЕТ ИЗБОРИМА У САНУ 2024 (Неке поучне лекције из недавне историје избора у САНУ)* са 4 (четири) прилога, као свој скромни допринос 'загревању' пред нови изборни циклус (све ово је доступно на линку: <https://zenodo.org/records/10108431>). Тадашње моје обраћање је било добронамерно подсећање на не тако давне изборне пропусте (везано за академике Стевана Пилиповића, Зорана Радовића и изборе у САНУ 2003. и 2009. године) и позив академицима да се припреме како би избегли нове пропусте у изборном циклусу 2024. године. У овом тренутку, до коначног утврђивања изборне листе остало је мање од два месеца. По информацијама које су до сада до моје маленкости стигле, изгледа ми, да се и ове године понавља све то што је раније већ виђено, а да су прилике додатно погоршане правим стампедом претендента на чланство у неким одељењима САНУ. Ценим да ће процес 'просејавања' и каснијег оцењивања вредности оних који дођу на изборну листу бити ове године мучан и тежак, као и да се неће моћи обавити квалитетно без помоћи квалификованих рецензента ван САНУ. **Сматрам да се за евентуалну помоћ треба обратити само домаћим рецензентима, који знају локалне нарави и прилике; и да су ти рецензенти спремни да своје примедбе потпишу пуним именом и презименом.**

САМ ПАО, САМ СЕ И УБИО

НОВА САЗНАЊА у вези са дописним чланом Миодрагом Ј. Михаљевићем и податке о њему од јавног значаја, које ћу у даљем тексту износити, никада не бих прикупио и објавио, нити би на 'михаљевиће' и 'пилиповиће' трошио ни делић времена које ми је Господ Бог наменио за боравак на овом најлепшем од свих светова, да они нису били толико надобудно бесни да предузимају кораке и спроводе акције којих би сваки частан човек требало да се стиди. Једини циљ њиховог сујетног и безрасудног поступања је да мени и мојој породици нанесу уништавајућу штету.

ОД НОВИХ САЗНАЊА прво напомињем да сам срећним случајем 29.04.2024. године дошао у посед документа који је МЈМ потписао а у коме пише да је његова докторска дисертација, по мојим сазнањима одбрањена 'под стражом' 1990. године, била и остала документ степенован као „ВОЈНА ТАЈНА - СТРОГО ПОВЕРЉИВО". У истом том документу сам коначно сазнао да је *"ИЗБОР М. МИХАЉЕВИЋА У ЗВАЊЕ НАУЧНИ САРАДНИК"*, наводно неспоран, и да је његов избор потврђен СТРОГО ПОВЕРЉИВИМ документом *"СП 262-3 од 26.12.1990. године који је потписао Начелник Генералштаба ГЕНЕРАЛ-ПУКОВНИК БЛАГОЈЕ АЦИЋ у сагласности са тада важећом правном регулативом."*

Пре него што пређем на разматрање и дискусију ових новости упознаћу читаоце са тим шта је до сада МЈМ писао о свом докторирању и својим изборима у научна звања:

1.) IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, VOL. 47, NO. 5, MAY 1999, p. 673-681,

Reduced Complexity Iterative Decoding of Low-Density Parity Check Codes Based on Belief Propagation

Marc P. C. Fossorier, *Member, IEEE*, Miodrag Mihaljević, and Hideki Imai, *Fellow, IEEE*

Miodrag Mihaljević received the B.E. degree in electrical engineering from University of Belgrade, Yugoslavia, in 1979 and the M.S. and Ph.D. degrees in 1981 and 1990, respectively.

Joш давне 1999. године МЈМ се свету представио као човек који је све три своје високошколске дипломе добио на Универзитету у Београду.

2.) У свом Реферату за избор у САНУ 2021. године МЈМ је свесно обмањивао тврдећи да је Војнотехничка академија ЈНА 1990. године припадала Универзитету у Загребу:

Докторирао је јуна 1990. године на Војнотехничкој академији, Универзитет у Загребу.

и још се допунски похвалио да је његова докторска дисертација била "прва дисертација из области криптологије у Југославији".

3.) **Лична страница** на сајту САНУ која говори о школској спреми: <https://www.sanu.ac.rs/clan/mihaljevic-miodrag/> показује да је МЈМ докторирао на Војнотехничкој академији ЈНА 1990. године, која се тада налазила у Загребу (али нема назнака о томе како је бранио и одбранио докторску дисертацију).

Школска спрема

Електротехнички факултет Универзитета у Београду, основне студије (1979); магистратура (1981); Војнотехничка академија ЈНА у Загребу, докторат (1990)

4.) Усмерењем са сајта САНУ на своју **личну страницу** у МИ САНУ: <https://www.mi.sanu.ac.rs/cv/cvmihaljevic.htm>

ACADEMIC BACKGROUND:

- B.S.E.E. degree received from University of Belgrade in 1979;
- M.S. and Ph.D. degrees received in 1981 and 1990, respectively.

дописни члан МЈМ опет поручује речју "respectively" да је: диплому, магистратуру и докторат (респективно) стекао на Универзитету у Београду. Истина, ова лаж је и овде "закодирана" на енглеском језику. (НАПОМЕНА: на сајту САНУ уместо "Лична страница" стоји написано "Лична СРАНИЦА" па би ово ваљало исправити; јер "СРАНИЦА" ништа не значи а буди непријатне асоцијације).

МИОДРАГ Ј. МИХАЉЕВИЋ
Информационо-комуникациона технологија (информациона безбедност, приватност и блокчејн технологија)
Београд, 17. 11. 1955.

Дописни члан
Одељење техничких наука

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 4. 11. 2021.

Школска спрема
Електротехнички факултет Универзитета у Београду, основне студије (1979); магистратура (1981); Војнотехничка академија ЈНА у Загребу, докторат (1990)

Запослење
Институт за примењену математику и електронику (1979–1998); Математички институт САНУ (1998–), спољни сарадник (1992–1998); научни саветник (1999–); заменик директора (2015–)

Чланство у стручним удружењима
Матични одбори за науку ресорних Министарстава Владе Републике Србије (1994–1996, 2002–2003, 2007–2010, 2011–2016); Центар за безбедност и приватност у дигиталном простору, оснивач и руководилац (2017–)

Чланство у другим академијама
Academia Europaea, Лондон (2014)

Уреднички рад
Computer Science (Springer), помоћни уредник; *Computer Science and Information Systems (ComSIS)*, члан управног одбора и гостујући уредник

Признања и награде
Укључење у ранг-листу колоквијалног назива: „World’s Top 2% Scientists“ (Elsevier & Stanford University, 2020. и 2021);
Награда САНУ за десетогодишња остварења (2013);
Медаља рада, за вишегодишње радне резултате (1989)

Лична страница
<https://www.mi.sanu.ac.rs/cv/cvmihaljevic.htm>

5.) Збрка се додатно повећава кад неко покуша да утврди када је, на који начин и како МЈМ стицао научна звања. У Реферату за избор у САНУ 2021. године поводом ове ставке Михаљевић се изразио на следећи начин (ови делови су копирани директно из Реферата за избор у САНУ):

Избори у звања. У звање научног сарадника је изабран 1990. године, у звање ванредног професора 1994. године (на Војнотехничкој Академији у Београду) и у звање научног саветника 1999. године у Математичком институту (МИ) САНУ и Министарству науке Републике Србије.

Из овога што је написано следи да је и у звање научног сарадника и у звање ванредног професора МЈМ био биран на Војнотехничкој академији у Београду, а да је у звање научног саветника биран у МИ САНУ и допунски у Министарству науке Републике Србије. Нико никада од научних радника није писао да је биран у ресорном министарству јер је општепознато да ресорно министарство одувек само, преко своје Комисије за изборе у звања, потврђује претходно изабране кандидате (у Институтима и на факултетима који имају право да бирају у научна звања за одговарајуће научне области).

Интересантно је напоменути да је Михаљевић у својој тужби за накнаду штете за претрпљене душевне боли, коју је против мене суду предао 07.02. 2022. године са одштетним захтевом од 1.500.000,00 динара, написао да:

"Тужилац (Михаљевић) има диплому доктората из војнотехничких наука а избор у звање научни саветник је у складу са законом објављено у Сл. Гласнику 52/93."

Михаљевић овде каже да "има диплому доктората", а ником је не да на увид; не рече да је "био" изабран по закону, него само то да је његов избор "у складу са законом" (*садашње време*), и настави са "објављено у Службеном гласнику" (*прошло време*). Да ли случајно, или намерно, не помену да је у звање научног саветника био биран у МИ САНУ? Боји ли се то МЈМ лажног сведочења пред судом? Да овај страх није случајно повезан са чињеницом да МИ САНУ никада није имао право да бира кандидате чија је стручна област била "војнатехника", односно "електроника"? А Михаљевић математичар никада није био, што надлежнима није сметало да га много пута бирају да **"регулише и оцењује математичке науке"** као члан *Матичног одбора за математику, рачунарство и механику* (следи копија деле Реферата за избор МЈМ у САНУ 2021):

Чланство у одборима за регулисање и оцењивање научних активности. М. Михаљевић је био члан неколико одбора Министарства Владе Републике Србије: Матични одбори за математику, рачунарство и механику (1994-1996, 2002-2003 и 2007-2010 година) и Интердисциплинарни матични одбор (2011-2016). Кандидат је дао доприносе функционисању тела које се баве науком и развојем технологије као: председник Научног већа ИПМЕ 1994-1997 година; члан управног одбора МИ-САНУ 2000-2004, 2015-2018 година; заменик директора МИ-САНУ од марта 2015. године; руководилац Центра за безбедност и приватност у дигиталном простору од новембра 2017. године.

6.) На интернет страници Факултета техничких наука у Новом Саду, која приказује картон наставника Миодрага Ј. Михаљевића, годинама стоје следећи подаци о изборима у звања:

Zvanje	Uža naučna oblast	Visokoškolska ustanova	Datum izbora
Naučni savetnik	Elektronika	Resorno ministarstvo za nauku	15.09.1999.
Vanredni profesor	Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo	Vojno - tehnička akademija	01.12.1993.
Naučni saradnik	Računarstvo	Vojno - tehnička akademija	27.09.1990.

Видимо да је место избора у звање научног сарадника и ванредног професора исто као и у Реферату за избор у САНУ: Војно-техничка академија. Само што је овде "Војно" и "техничко" раздвојено цртицом, што не пише место у коме се налазила Војнотехничка академија 1990. и 1993. године и што је додатно у Реферату за избор у САНУ написано да је Михаљевић у звање ванредног професора биран тек 1994. године. Шизофреност ситуације са изборима и звањима комплетирају погледи на колоне "Ужа научна област" и "Високошколска установа" из којих се може сазнати да је Михаљевић у звање научног саветника изабран за "ужу научну област" ЕЛЕКТРОНИКА у "високошколској установи" која је у овом случају РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ.

Његови очигледно противуречни подаци о местима и времену избора у звања, и моја упорна инсистирања да валидним документима докаже где је стварно биран у звање научног сарадника, су коначно принудили МЈМ-а да Суду и мени 29. фебруара преступне 2024. године достави потписано "признање" да је, не само његова докторска дисертација, него и његов избор у научног сарадника строго поверљива (СП) државна тајна. **Мој брајко, српска привреда и академска заједница** је требало да сачекају ДЕВЕТУ преступну годину од (наводног) тужиочевог избора у прво 'научно-војно' звање 1990. године па да он својим потписом овери "признање" да је то његово 'научно' звање *'И ниње и присно и во вјеки вјеков'*: СТРОГО ПОВЕРЉИВА ТАЈНА! Па, само због тог "признања", вредело је мојој маленкости, патити се по судовима ево већ две године.⁴

Ако се узме у обзир све ово што, на претходне скоро четири стране изложих, питам се, а и све читоце саветујем да се запитају, шта је то могло натерати академика српског

⁴ Пошто нисам нарочито крволочан и осветољубив, Михаљевићу би препоручио да на интернету нађе и послуша предивну елегичну песму Боре Ђорђевића: "Сам пао, сам се и убио."; <https://www.youtube.com/watch?v=3wms47FILbc>

Миодрага Ј. Михаљевића да инкриминише следећих 406 карактера истргнутих из контекста мог горе поменутог есеја "САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ...":

„Прво и прво, изгледа да до сада нико никада није видео докторат МЈМ, а да је непознато како је добио звање научног сарадника..... пошто је једини живи сведок тог докторирања академик Драгош Цветковић, питам се да ли би се могао наћи бар још један такав који би под заклетвом потврдио да је МЈМ икад докторирао?!..... Очигледно је да се не зна ко је и где изабрао МЈМ у звање научног сарадника, а онда је под знаком питања избор МЈМ у звање научног саветника у МИ САНУ 1999. Године....";

Ова инкриминација је од стране МЈМ-а била процењена на вредност од 83.333,33 динара (то је трећа од 18 сличних инкриминација, а његова укупна потраживања за душевне боли због повреде части и угледа су била 1,5 милиона динара; куриозитета ради, приметимо да је оволика штета настала за тачно 18 дана јер је, од дана пријема поруке 19.01. па до дана предаје његове тужбе 07.02.2022, толико времена тешких искушења *прохујало*). А зар ми није, у овој инкриминацији, свака на месту и, к томе, златна? Иначе, МЈМ је први пут на главном претресу 13.03.2023. године, у једном од поступака против моје маленкости, обнародовао да је у звање научног сарадника 1990. године биран у војном *ИНСТИТУТУ ЗА ПРИМЕЊЕНУ МАТЕМАТИКУ И ЕЛЕКТРОНИКУ* (ИПМЕ).

Даље улажење у детаље и доказивање очигледне чињенице да МЈМ није никако могао бити изабран по закону у звање научног саветника у МИ САНУ са тајним војним докторатом, за непознату област науке и без пружања на увид докумената о изборима у претходна два научна (цивилна) звања - је сувишно и чак бесмислено. Напомињем да је поменуто "признање" о тајности од Михаљевића ишчупано тек пошто је доказима, у виду званичних докумената од јавног значаја, био притеран уза зид (видети *Прилог бр. 3 ДОКУМЕНТА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ.pdf*). Посао прикупљања података и дешифровање начина на који је МЈМ биран у највише научно звање, а посебно реконструисање догађаја који су довели до нестанка два релевантна докумената који су били наводно 1999. послати из МИ САНУ у ресорно министарство, мора да обави СУД ЧАСТИ САНУ. Да се не би десило, да се на срамоту Академије и свих нас, тим послом почну бавити кривични судови. Као потпору овим мојим опаскама наводим део примедби на избор МЈМ-а 1999. године послатих у МИ САНУ од стране веома квалификованих особа:

1 Neodgovarajuća doktorska disertacija kandidata

U Izveštaju se kaže da je naučna oblast disertacije kriptologija. U Izveštaju nedostaje puni naziv titule i naslov doktorata. Iz same doktorske diplome vidi se da je to diploma doktora vojnotehničkih nauka, smer elektronika.

Bliža oblast ovog doktorata može se okvalifikovati jedino kao elektronika, što u diplomi i piše. Ovo znači da kandidat ima doktorat, koji je neodgovarajući za sticanje zvanja u Matematičkom inštitutu (gde to mora biti doktorat iz matematike, mehanike ili računarstva). Pored toga, smatramo da doktorat vojnotehničkih nauka ne može da proizvodi isto pravno dejstvo kao i doktorat nauka stečen na Univerzitetu. Za razjašnjenje ovog pitanja pokrenut je postupak u Ministarstvu prosvete, koji je još u toku.

Zaključak

Iz Izveštaja se jasno vidi da je M. Mihaljević doktor vojnotehničkih nauka. Osvrti na njegove radove ne govore pozitivno o njegovom doprinosu matematičkim naukama. Takođe se vidi da Izveštaj sadrži nedopustiv broj netačnosti i nepreciznosti.

Apelujemo na članove Veća da poštuju tradiciju Matematičkog instituta, koji je od svog osnivanja negovao pravu matematičku teoriju i njene značajne primene, i doprineo visokom ugledu matematičkih nauka u Srbiji i ugledu srpskih matematičara u svetu.

Zbog navedenog ulažemo ovaj prigovor i predlažemo naučnom veću da Izveštaj ne prihvati.

U Beogradu, 20. marta 1999.

Приметимо да су ове примедбе послате четири дана пред НАТО агресију на Југославију 1999. године. Задња страница горе поменутог Прилога бр. 2 садржи Одлуку о стицању научног звања др Миодрага Ј. Михаљевића под Бројем: 06-00-6/1337 од 15.09.1999. године, коју је потписао академик проф. др Иван Спужић (председник Комисије за стицање научних звања). Ова одлука је донета на основу утврђеног предлога Математичког института САНУ број: 298/4-98 од 30.06.1999. године и поднетог захтева Министарству за оцену испуњености услова за стицање научног звања Научни саветник број: 298/5-98 од 05.07.1999. године. Ако пођемо од логичне претпоставке да се Научно веће МИ САНУ скоро сигурно није састајало у току НАТО агресије, а да у два релевантна документа датирана 30.06. и 05.07.1999. године у заводном броју после цртице

стоји број 98 (да ли то означава 98. годину?), онда је веома вероватно да три и по стране суштинских аргумената у прилог томе да се МЈМ не изабере у звање научног саветника, нису ни дошле на разматрање Научног већа МИ САНУ. Од краја НАТО агресије до слања ових докумената је прошло једва десетак радних дана. Да ли су то "браћа по матери" била брза к'о муње, или су само примећивали илузионистичке трикове?

Желим овде још само да додам да нико од Михаљевићевих многих колега, "виших војних криптолога" из војног ИПМЕ, није покушао да докторира 'тајно и под стражом'. И сви су они докторирали на ваљаним универзитетима и приликом преласка у цивилство своја научна/академска звања из војске регуларним путем проверавали и претварали у одговарајућа цивилна звања, углавном стартујући као асистенти и доценти. Што се мене тиче, а на основу података које сам о Михаљевићу био принуђен да прикупљам у последње две године, лично сматрам да он са резултатима којима је располагао 1999. године није могао постати ни 'тајни војни научни саветник'. Тек толико да се зна!

БИРАЊЕ ИЛИ ТУНЕЛИРАЊЕ У САНУ?

Дана 28.12.2022. године објавио сам на црношком порталу ЗЕНОДО есеј: „УХ, АЛ' ИМАМ р , МОМКА ОД 'ЕВЕНТА' " (на 165 страна текста) са 4 ПРИЛОГА (на укупно 84 стране текста) - <https://zenodo.org/records/7494229>.⁵ У овом есеју, који је за годину и три месеца до сада са ЗЕНОДО-а преузело 547 људи, изнето је много поузданих података о томе како се могло догодити да МЈМ буде 2021. године глатко изабран за дописног члана у Одељење техничких наука (ОТН) САНУ. Изборној скупштини САНУ је 04.11. 2021. године присуствовало укупно 104 академика (75 РЕДОВНИХ И 29 ДОПИСНИХ ЧЛАНОВА) а Михаљевић је тада добио 74 гласа. Он је те године био бар десет пута лошији кандидат од кандидата кога је за ОТН предлагао Институт "Винча", а који уопште није ни доспео на изборну листу за новембарске изборе (видети Прилоге 3 и 4 са ЗЕНОДО-а). Овакви гафови изгледа одавно никога не узбуђују ни у САНУ, а ни ван ње, а о части и поштењу академици су спремни да расправљају изгледа само на суду. И то само у случају да их неко добро причепа. Зашто вам све ово, ја опет и поново, пишем и преконосирам? У своје оправдање једино могу да кажем, да све то радим мање због самих чланова САНУ, а много више због свести да лудости које сазнајем/откривам, у вези са деловањем и недостојним понашањем не малог броја академика, не смем да прећутим.

⁵ Већ следећег дана је овај есеј са прилозима послат у виду циркуларне поруке: "Поново ради биоскоп: Дал' то Муса опет јарце дере?" академицима САНУ и многим припадницима академске заједнице у Београду.

Много драгоцених података о академицима ми је последњих година стизало од људи који прате оно о чему, и како, пишем. Тако, на пример, недавно дођох у посед интересантне преписке академика Стевана Пилиповића с краја 2018. године (то је мој први тужилац који од 02.02.2022. године од мене потражује 2,5 милиона динара), из које сам закључио да Пилиповић има веома критички став у вези са израженом склоношћу, дугогодишњег заменика директора МИ САНУ - мог другог тужиоца Миодрага Ј. Михаљевића - према интерконтиненталним путовањима због наводно плодноних научних сарадњи овог последњег (пише Пилиповић: "Михаљевић се напутовао", у смислу: "баш се напутовао", а ја додајем: Јапан, Аустралија, Сингапур, Индија, Кина, САД, Европа ... - "путовања, путовања, без конца и краја" броја им се не зна). Међутим, важније од ове интересантне опаске је за мене била Пилиповићева тврдња да је МЈМ: **"био кандидат за САНУ у техничком Одељењу те 2018. године, али да није прошао у Одељењу"**.

Сви моји ранији покушаји да сазнам да ли је зет академика Владимира С. Костића, у то време председника САНУ, био пре 2021. године кандидат у неком академијиним одељењу - су све до пре месец дана били узалудни. С обзиром да сам избор у САНУ МЈМ-а 2021. године окарактерисао као незаслужен, ово ново сазнање ме је натерало да 'убацивање' МЈМ-а у САНУ поново додатно и бар зеру осветлим. Поменух да десетак пута бољи кандидат из највећег српског научног Института "Винча" није 2021. године уопште доспео на листу ОТН на којој је Михаљевић фигурирао са двотрећинском подршком тог одељења. Подсећам, да је још један, од Михаљевића прилично бољи кандидат, који му је могао засметати да буде изабран у ОТН био пребачен у Одељење за математику, физику и гео науке (ОМФГН) где је доживео прави *'Перл Харбор'* са 18 гласова од 58 потребних за избор (овде је реч о Михаљевићевом *најтосу-интимусу* електо-инжењеру проф. др Вељку Милутиновићу; напомињем да сматрам да ниједан од њих двојице није требало ни тада, ни било када, да буде на некој листи за избор у САНУ).

Обогаћен овим новим сазнањем, запитах се, шта је то ново и толико важно урадио зет председника САНУ, од маја 2018. до маја 2021. године да би од претендента, који није успео да прође ни гласање на одељењу 2018. године, у мају 2021. године толико сазрео да на одељенском гласању обезбеди место на листи за Изборну скупштину са двотрећинском подршком овог одељења која скоро увек значи сигуран улазак у САНУ?

Није било потребно улагати превише труда да се, уз помоћ SCOPUS-а, дође до следећих поражавајућих резултата. Овог пута нећу превише улазити у детаље и фину структуру података о научној вредности Михаљевићевих радова, о томе сам и више него што заслужује писао не тако давно у горе цитираном есеју. Свако ко жели лако може проверити податке о штампаним радовима МЈМ-а које ћу овде укратко даље изложити.

Први интересантан податак је тај да SCOPUS не приказује ниједан Михаљевићев рад 2017. и 2018. године. У следеће три године има:

- 2019, 2 *Open Access* рада цитирана 2 + 1 пута респективно (без само и ко-цитата);
- 2020, 2 *Open Access* рада цитирана 4 + 5 пута респективно (без само и ко-цитата);
- 2021, 3 *Open Access* рада цитирана 0 + 0 + 2 пута респективно (без само и ко-цитата);

После овога је до 27. марта ове године објављено још 7 (седам) исто толико безначајних радова (6 *Open Access* радова и један рад штампан у зборнику са међународне конференције).

Број цитата, без самоцитата и цитата коаутора, на свих 89 радова које за МЈМ-а приказује SCOPUS повећавају се годишње у средњем за 65 чистих цитата. Од тога **један рад три аутора сваке године том списку додаје сваке године 44 цитата просечно** (подаци на доњој слици узети су са SCOPUS-а крајем 2022. године):

[1] M. Fossorier, M. Mihaljević and H. Imai, "Reduced complexity iterative decoding of Low Density Parity Check codes based on Belief Propagation", *IEEE Transactions on Communications*, vol. 47, pp. 673-680, 1999. (M21a)

Преосталих 88 радова додаје 21 чист цитат годишње или 0,24 цитата по раду. Вреди приметити и да је већина од двадесетак радова који су цитирани десет и више пута (без самоцитата и коцитата) углавном урађена у коауторству и у иностранству. Такође је чињеница да МЈМ није до сада у Србији самостално извео ниједног доктора наука. Чак је и као руководиоца научног пројекта МИ САНУ у периоду од 2011 - 2019: *"НАПРЕДНЕ ТЕХНИКЕ КРИПТОЛОГИЈЕ, ОБРАДЕ СЛИКА И РАЧУНАРСКЕ ТОПОЛОГИЈЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ"* био, по научном доприносу, један од најслабијих учесника тог пројекта (видети *Прилог бр. 4 Научни допринос МЈМ - руководиоца пројекта 174008.pdf*). Сходно томе, МЈМ је могао бити само стриктно формални руководиоца, овог искључиво за њега смандрљаног пројекта; он очигледно није, ни у том периоду а ни раније, могао никога водити, а још мање научно саветовати и усмеравати. По тада важећим правилима ресорног министарства МЈМ је требало да буде уклоњен с места руководиоца пројекта као неуспешан. Из свега реченог, недвосмислено следи да Михаљевићево 'ускакање' у САНУ 2021. године (по протеклу мање од три године од претходног пропалог 'ускочког' покушаја) није могло бити резултат квалитативног скока оствареног његовим ново-постигнутим (или ново-искрслим) научним резултатима. То 'ускакање' је могло бити само резултат тунелског (под-баријерног) и до тада немогућег квантног прелаза које су 'брацани' у потаји припремили и мајсторски спровели. Ниједан од тројице академика: Зоран В. Поповић, Теодор Атанацковић и покојни академик Дејан Поповић - потписника Михаљевићевог Реферата за избор у САНУ, блиских сарадника или пријатеља његовог шурака на челу САНУ, нису били ни осредње стручни да оцењују ни криптологију, а још мање рачунарско инжењерство.

Пре него што покушам да рационално објасним како је могло да дође до тога да се догоде/остваре толики, могло би се рећи, сингуларни/немогући догађаји - понудићу још један пример неумереног самохвалисања и лажног представљања од стране МЈМ-а.

У претходно поменутом есеју: *"Ух, ал' имам зета, момка од 'евента'"* од стране 7 до стране 14 детаљно сам описао самохвалисање зета и његовог шурака из САНУ, поводом њиховог налажења на некој 'купусовој листи' станфордској наводно "ДВА ОДСТО НАЈУМНИЈИХ НА ПЛАНЕТИ" - како то у телевизијској репортажи РТС1 од 16.09.2022. године они представеше. Нећу понављати то што раније написах како је МЈМ сакрио од гледалаца РТС1 да је он на тој 'купусовој листи' 2021. године словио као припадник провинцијског кинеског универзитета, горег и од Универзитета у Новом Саду, и како је пропустио да помене чак тројицу боље од њега пласираних сарадника његовог матичног МИ САНУ; зато ће ми ова 'купус листа' послужити да покажем како МЈМ 'суптилно' манипулише својим боравком на њој.

Конкуришући за САНУ 2021. године МЈМ је, у тачки 5. свог Реферата за избор у САНУ (Награде и признања), написао: "М. Михаљевић је добитник више признања и награда укључујући и следеће:

Увршћен је на ранг листу "World's top 2% Scientists by Stanford University" и унутар је 1.6% најбољих у области Networks&Telecommunications"(следи копија из Реферата):

*Награде и признања. М. Михаљевић је добитник више признања и награда укључујући и следеће:
- Увршћен је на ранг листу "World's Top 2% Scientists by Stanford University" и унутар је 1.6% најбољих у области Networks & Telecommunications;*

Иако се станфордска листа, међу оних 200.000 који се на њој налазе, обично прихвата и олако назива листом "набољих светских научника", пре свега из комерцијалних разлога, област Мреже&Телекомуникације⁶ је превасходно **инжењерска** а стварни научни доприноси МЈМ-а овој области су занемарљиви (према ономе што региструје SCOPUS).

За потребе судског спора који је покренуо против моје маленкости МЈМ уместо истине о *Мрежама и Комуникацијама* он сасвим 'другачију песму пева':

Пре свега, уместо да говори о једној листи, као у претходном случају академицима, он проглашава две узастопне годишње листе за колоквијално/разговорно/ познате листе "2% најбољих светских научника" па досољава опаском: "(или станфордске листе) по укупним каријерним остварењима", да би на крају славодобитно запечатио речима: "КАО САМО ЈЕДАН ОД СЕДАМДЕСЕТАК НАУЧНИКА ИЗ СВИХ ОБЛАСТИ НАУКЕ ИЗ СРБИЈЕ" (следи копија дела првог пасуса десете стране прве Михаљевићеве тужбе):

објављено у Сл. Гласнику². Тужилац је такође, укључен на међународним ранг листама 2020 и 2021, колоквијално познатим као „2% најбољих светских научника“ (или Станфордске листе) по укупним каријерним остварењима, као један од само седамдесетак научника из свих области науке из Србије. Његови техничко-

⁶ "Телекомуникациона мрежа је група чворова међусобно повезаних телекомуникационим везама које се користе за размену порука између чворова. Везе могу да користе различите технологије засноване на методологијама комутације кола, комутације порука или комутације пакета, за преношење порука и сигнала."

Зар ово нема претензије да читаоца (судију) убеди да је МЈМ један од свега стотинак најбољих српских научника? Међутим, по НАУЧНИМ резултатима које моја маленкост за њега нађе да је баштинио 2021. године, и даље мислим и понављам да је он тешко могао, са тим резултатима, да буде изабран у научног саветника неког од бољих физичких института у Београду.

СПЕКУЛАЦИЈЕ И "РАЗМИШЉАЊА ЈЕДНОГ ОБИЧНОГ СРПСКОГ ВОЛА"

«Ако одлучите да до краја пратите мучни пут сумњи, безбројних провера, грешака и неочекиваних просветљења, на крају ће се, на највишем врху, као награда појавити истина, сто пута прекраснија од најфантастичнијих досетки.

Овај пут се назива научним методом сазнања. Да не скренете са тог пута, потребно је не само да изаберете правац, овладате тајнама мајсторства, инструментима сазнавања ствараним и усавршаваним трудом многих генерација, већ и да негујете стрпљење, савесност, способност да се чудите, способност да верујете интуицији и не верујете њој, верујете у резултат и упорно тражите његово оповргавање, способност да подстакнете и обуздате машту, признате и исправите грешку... Главна је научити да осетите лепоту природе и лепоту логичких конструкција...

...Науку формирају чињенице, односи између њих и тумачење ових односа. Чињенице и односи се морају поштовати као и Кривични законик. Утврђене чињенице остају непромењене; односи се само рафинишу са развојем науке. Али тумачења чињеница и односа, односно идеја заснованих на намерно поједностављеној слици феномена, не могу се апсолутизовати. Концепти или модели се развијају и мењају са сваки новим открићем.»

Аркадиј Бенедиктович Мигдал (1911-1991), ПОИСКИ ИСТИНЫ, Москва, Молодая гвардия (1983)

У закључном делу ове анализе нових сазнања у вези са дописним чланом САНУ Миодрагом Ј. Михаљевићем додаћу још само неке одавно познате чињенице, јер оне употпуњују број поузданих чињеница везаних за проблем који се истражује; само укупност тих чињеница посматраних заједно, као и односи међу њима, могу нас приближити схватању и објашњењу давних догађаја и улози који су поједини актери тих догађаја имали у њима.

А.

ИВАН СПУЖИЋ

Лекар

(Београд, 2. 9. 1928 – Београд, 7. 8. 2003)

Професор универзитета: Медицински факултет у Београду, ванредни професор од 1972; редовни од 1980; управник Одељења за експерименталну и клиничку патологију Института за медицинска истраживања од 1972; управник Одељења за експерименталну и клиничку онкологију Института за онкологију и радиологију од 1982.

САНУ: Одељење медицинских наука: дописни члан од 15. 12. 1983; редовни члан од 27. 10. 1994; заменик секретара ОМН од 23. 3. 1988 до 29. 5. 1996; секретар ОМН од 29. 5. 1996. до 07. 8. 2003.

Б.

СВЕТИСЛАВ М. КОСТИЋ

Лекар

(Моклиште, 1928 – Београд, 2008)

Професор универзитета: Медицински факултет у Београду, ванредни професор од 1976; редовни од 1981; Оснивач је Одељења и Службе за дечију кардиологију Универзитетске дечије клинике, којима је руководио скоро 30 година; У периоду од 1976. до 1981. године биран је за продекана и декана Медицинског факултета у Београду, док је посао директора Универзитетске дечије клинике обављао од 1981. до 1986. године. Биран је за председника Педијатријске секције Српског лекарског друштва, али и низа других стручно-научних удружења.

В.

ВЛАДИМИР С. КОСТИЋ

лекар

Београд, 18.10.1953.

редовни члан

Одељење медицинских наука

Чланство у САНУ

За дописног члана изабран 26. 10. 2000.

За редовног члана изабран 2. 11. 2006.

Школска спрема

Медицински факултет Универзитета у Београду, магистарске студије (1982); докторске студије (1986); Институт за медицинску биохемију МФУБ у Мидлсекс болници (*Middlesex Hospital*) у Лондону, Лабораторија за изучавање исхемије мозга, усавршавање (1987); Институт за неурологију на Колумбија Универзитету у Њујорку

Запослење

Медицински факултет Универзитета у Београду, редовни професор (2001); професор емеритус (2022);

Институт за неурологију Клиничког центра Србије, директор;

Одељења за неуродегенеративне болести Клинике за неурологију КЦС, начелник;

Медицински факултет Универзитета у Београду, декан (2002–2004)

Председник САНУ (2015–2023).

Прикупивши све информације од јавног значаја које су се тичале избора МЈМ-а у звање научног саветника 1999. године постало је јасно да су два основна документа која су из МИ САНУ послата у Комисију за стицање научних звања ресорног министарства:

- Одлука о предлогу Математичког института САНУ број: 298/4-98 од 30.06.1999;

- Захтев Министарству за оцену испуњености услова за стицање научног звања научни саветник Миодрага Ј. Михаљевића број: 298/5-98 од 05.07.1999,

нестала из свих архива. Остала је само Одлука о стицању научног звања др Миодрага Ј. Михаљевића - донета на основу ових докумената - под Бројем: 06-00-6/1337 од 15.09.1999. године, коју је потписао 71 годину стар академик проф. др Иван Спужић (тадашњи председник Комисије за стицање научних звања).

Доскора ми није падало на памет да проверим које је струке био академик Иван Спужић. Кад, срећним случајем то учиних недавно, непосредно после тога ми се отворише неслућени нови видици. Случајно откриће да је академик Спужић био професор Медицинског факултета у Београду, управник Одељења за експерименталну и клиничку онкологију Института за онкологију и радиологију од 1982 и секретар Одељења медицинских наука САНУ од 29. 5 1996. до 7. 8. 2003. године ме је натерало да се замислим над превременим/неуобичајеним избором ванредног професора Медицинског факултета у Београду Владимира С. Костића за дописног члана САНУ на (превременој) Изборној скупштини САНУ само три недеље после пуча 5. октобра ("њихова једина победа је 5. октобар") и да покушам да направим синтезу свега онога што знам о породицама Костић - Михаљевић. Пре него што изнесем своје дилеме и дам предлоге за размишљање желим само да истакнем неколико чињеница у вези са часним професорима Светиславом М. Костићем и Иваном Спужићем:

- Обојица су рођена 1928. године и медицински факултет су завршавали непосредно после окончања Другог светског рата у Београду;

- Светислав М. Костић је изабран у звање доцента 1970. године без доктората који је стекао на МФ УБ 1974. године; касније је Светислав 1976. године биран у звање ванредног, а 1981. године у звање редовног професора педијатрије на Медицинском факултету у Београду;

-Иван Спужић је ванредни професор постао од 1972; редовни од 1980; управник Одељења за експерименталну и клиничку патологију Института за медицинска истраживања био је од 1972, а управник Одељења за експерименталну и клиничку онкологију Института за онкологију и радиологију од 1982;

- Светислав М. Костић је у периоду од 1976. до 1981. године биран је за продекана и декана Медицинског факултета у Београду, док је посао директора Универзитетске дечије клинике обављао од 1981. до 1986. године, да би после тога каријеру завршио одласком у пензију 1993. године са места начелника Одељења и Службе за дечију кардиологију Универзитетске дечије клинике у Тиршовој улици;

- Светислав М. Костић је био декан Медицинског факултета кад су његовог колегу ванредног професора Спужића 1981. године изабрали у редовног професора. Светислав М. Костић је те 1981. године постављен на дужност директора једне од најважнијих београдских клиника - Универзитетске дечије клинике у Тиршовој улици;

- Само годину дана касније проф. Иван Спужић 1982. године постаје управник важног Одељења за експерименталну и клиничку онкологију у овину комшијског Института за

онкологију и радиологију, да би своју научну каријеру крајем 1983. године крунисао избором за дописног члана САНУ (редовни члан је постао 1994. године), а блиставу научно-руководећу каријеру и живот је завршио после 7 година 2 месеца и 9 дана на челу Одељења медицинских наука САНУ од 29. 5 1996. до 07. 8. 2003. године.

Из свега изложеног, мислим да је веома веродостојно претпоставити/сматрати да су професори Иван Спужић и Светислав Костић били веома добри познаници, а не искључујем ни могућност да су и пријатељевали. Да ли из блискости погледа на живот и свет, или из многих заједничких интереса, то сад није важно. Професор Светислав Костић је био угњежђен у важне партијско - управне структуре док је академик Иван Спужић релативно рано ушао у најважнију српску научну институцију - САНУ (са 55 година).

Имајући у виду непотизам о коме сам писао у вези са ближом породицом Владимира С. Костића и подсећајући се контроверзи око избора Миодрага Ј. Михаљевића у звање научног саветника 1999. године свима постављам питања: смео ли да искључимо могућност да се академик Спужић приликом потврђивања Михаљевићевог избора 1999. године "није баш држао закона као пијан плота"? Зар је дрчни професор и партијско-комитетски радник Светислав Милутина Костић смео дозволити да његовог зета - мужа његове мезимице докторке Биљане - Биље Михаљевић (рођене Костић) - тамо неки законима затуцани математичари 'потопе' на избору у звање које је зет наумио да освоји одмах по напуштању службе у војсци? И, да ли је и шурак Владимир Светислава Костић, остао по страни и пропустио да и сам умочи своје прсте у врућу кашу која се тада кувала?

Чини ми се да би у одговорима на ова питања и на питање блискости и јачине веза српских медицинских *аксакала* Костића и Спужића као добар усмеравајући наговештај могла да нам послужи лакоћа, *а ла 'а ріесе of саке'*, с којом је тадашњи ванредни професор Медицинског факултета у Београду Владимир С. Костић 2000. године у 47 години 'утунелирао' у САНУ; рекао бих као један од првих академских профитера тек окончане 5. октобарске, кажу 'обојене', револуције .

Филип Раке Вукајловић,
научни саветник Института "Винча" у пензији

31.03.2024. године

Прилози:

Прилог бр. 1 Министарство науке - Информације од јавног значаја.pdf;

Прилог бр. 2 Писмо Јелени Беговић поводом одузимања звања Миодрагу Ј. Михаљевићу - Вукајловић узбуњивач.pdf;

Прилог бр. 3 ДОКУМЕНТА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ.pdf;

Прилог бр. 4 Научни допринос МЈМ - руководиоца пројекта 174008.pdf;